

**The Influence of the Constructivist Approach on the
Assessment of Teacher Training Programs in Physical
Education**

**La Influencia del Enfoque Constructivista en la Evaluación
de los Programas de Formación Docente en Educación
Física**

Para citar este trabajo:

Gamboa Guerrero, S. J. (2024). La Influencia del Enfoque Constructivista en la Evaluación de los Programas de Formación Docente en Educación Física. Multidisciplinary Journal Educational Regent, 1(1), 1-17. https://estrellaediciones.com/index.php/educational_regent/article/view/25

Autores:

Suany Julexi Gamboa Guerrero, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador, gamboasuanny@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-7926-203X>

Resumen

El presente estudio analiza los programas de diversas asignaturas pertenecientes a las carreras de Educación Física en cinco países de América del Sur (Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela), con el propósito de identificar las concepciones de evaluación y los enfoques pedagógicos adoptados en la formación del profesorado. La investigación se enmarca dentro de un enfoque cualitativo de carácter exploratorio, sustentado en el análisis documental y el método comparativo. Para ello, se examinaron diez programas de asignaturas, así como veinticinco referencias bibliográficas prescritas en dichos planes de estudio. Los hallazgos evidencian la presencia de dos categorías predominantes en las concepciones evaluativas: a) las constructivistas endógenas y b) las constructivistas dialécticas. Se concluye que los programas académicos han incorporado diferentes enfoques evaluativos, los cuales se alinean con los principios de formación profesional en evaluación en el contexto de la Educación Física en los países analizados. Asimismo, se resalta la necesidad de optimizar los procesos de enseñanza y evaluación mediante estrategias que favorezcan la apropiación de conocimientos y el desarrollo de competencias en los futuros docentes, permitiéndoles comprender la evolución, el alcance y las implicaciones de las distintas concepciones evaluativas en la praxis educativa.

Palabras clave: evaluación, educación física, formación docente, Sudamérica, currículo.

Abstract

This study examines the syllabi of various courses within Physical Education degree programs across five South American countries (Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, and Venezuela) to identify prevailing evaluation concepts and pedagogical approaches in teacher training. The research follows a qualitative, exploratory approach, based on documentary analysis and a comparative method. Ten course syllabi and twenty-five prescribed bibliographic references were analyzed. The findings reveal the presence of two predominant categories of evaluative conceptions: (a) endogenous constructivist and (b) dialectical constructivist. The study concludes that the analyzed academic programs have incorporated diverse evaluative approaches aligned with professional training principles in assessment within Physical Education programs in these countries. Furthermore, the need to enhance teaching and assessment processes is emphasized, advocating for strategies that facilitate knowledge acquisition and competency development among future educators. This would enable them to comprehend the evolution, scope, and implications of different evaluative conceptions in educational practice.

Keywords: assessment, physical education, teacher training, South America, curriculum.

Introducción

La evaluación en el ámbito educativo constituye tanto una exigencia profesional como un campo de estudio que abarca diversas áreas, incluyendo el diseño curricular, la acreditación institucional, la evaluación del desempeño docente, el análisis de los recursos didácticos y el monitoreo del aprendizaje estudiantil. En este sentido, el reconocimiento de la evaluación como

una dimensión fundamental en la práctica docente ha despertado un creciente interés en la comunidad académica (Monedero, 1998; Stiggins, 1999; Smith, 2007; Brown, 2008; Fernandes, 2009; McMillan, 2013; Deluca y Bellara, 2013; Hill et al., 2017; Borges y Rothen, 2019; Kanjee, 2018).

A lo largo de los años, la evaluación educativa ha experimentado una evolución significativa, consolidándose como un eje central en la investigación pedagógica. Esta transformación ha permitido ampliar su análisis y profundizar en sus distintas perspectivas y aplicaciones (Stufflebeam y Shinkfield, 1987; Worthen et al., 2004; Stieg, 2016, 2022).

En la literatura especializada, se reconocen al menos seis enfoques evaluativos fundamentales: a) la evaluación basada en objetivos, desarrollada por Ralph Tyler; b) la evaluación fundamentada en el método científico, propuesta por Edward Suchman; c) la evaluación enfocada en la planificación y el valor agregado, formulada por Lee Cronbach; d) la evaluación orientada a la mejora continua, sustentada en el análisis del contexto, la información, los procesos y los productos, promovida por Daniel Stufflebeam; e) la evaluación responsiva, concebida por Robert Stake; y f) la evaluación iluminativa, formulada por Malcolm Parlett y Dan Hamilton. Cada una de estas perspectivas aporta un marco conceptual distinto sobre la evaluación y su aplicación en el ámbito educativo.

En este contexto, Stieg (2016) realizó una investigación sobre la relación entre el currículo prescrito y la enseñanza de los enfoques evaluativos en los planes de estudio de los programas de Formación Inicial del Profesorado (FIP) en Educación Física (EF) en ocho universidades de Brasil. Sus hallazgos indican que los enfoques evaluativos adoptados en estos programas presentan una sólida fundamentación teórica crítica, lo que refleja la orientación predominante en la formación de Educación Física dentro de dichas instituciones.

La diversidad de enfoques evaluativos y sus implicaciones en la formación docente suscitan interrogantes clave: ¿Las carreras de FIP en Educación Física en América del Sur incorporan directrices específicas sobre enfoques evaluativos en sus planes de estudio? En caso afirmativo, ¿qué similitudes y diferencias se pueden identificar entre estas concepciones y las estrategias pedagógicas utilizadas en la formación en evaluación?

El análisis de las concepciones evaluativas en la FIP exige un enfoque integral, dado que, como argumenta Chueiri (2008), estas no operan de manera aislada, sino que se inscriben dentro de un marco teórico que define sus principios sobre el conocimiento, la educación y la sociedad. En consecuencia, la evaluación no puede ser vista como un objetivo autónomo, sino que debe estar vinculada a una perspectiva pedagógica coherente.

Si bien existen pocos estudios que exploren la interrelación entre los enfoques evaluativos y la FIP en Educación Física (Martínez y Ruíz, 2010; Stieg, 2016, 2022; Stieg y Santos, 2021), esta línea de investigación es crucial para comprender la evaluación desde una perspectiva más amplia. Examinar estos enfoques permite no solo esclarecer su propósito y aplicación, sino también analizar las concepciones subyacentes sobre la formación del individuo y la sociedad.

Asimismo, este análisis puede contribuir a identificar los fundamentos teóricos que sustentan la enseñanza de la evaluación en la formación docente.

En este marco, el presente estudio tiene como objetivo analizar la integración de los enfoques evaluativos en los programas de FIP en Educación Física de diez Instituciones de Educación Superior (IES) en América del Sur. La investigación se centra en dos dimensiones clave: los contenidos prescritos en los programas de asignaturas y la bibliografía utilizada en la enseñanza de la evaluación. Asimismo, se busca determinar cuáles son los enfoques evaluativos predominantes en la formación docente en esta disciplina.

El concepto de enfoque teórico permite situar un objeto de estudio dentro de una disciplina específica (Antropología, Biología, Filosofía, Pedagogía, Psicología, Sociología, entre otras). Cada una de estas áreas posee un marco conceptual propio y configura una determinada representación del conocimiento y la realidad, influenciada por transformaciones epistemológicas y socioculturales (Bock et al., 2001; Silva et al., 2018). En consecuencia, comprender cualquier fenómeno requiere, en primer lugar, analizar su conceptualización dentro del enfoque teórico correspondiente.

En este estudio, la evaluación se entiende como la perspectiva adoptada por cada fuente bibliográfica, asignándole una denominación específica y vinculándola a los cambios que han impactado las prácticas docentes (Chueiri, 2008). En términos generales, estas concepciones representan un conjunto de prácticas y principios normativos considerados adecuados en el ámbito de la evaluación educativa (Hansen et al., 2013). Para los propósitos de esta investigación, se emplea el término "concepciones" como sinónimo de creencias o percepciones, es decir, la manera en que los docentes interpretan y comprenden la evaluación (Morales, 2017).

De acuerdo con Shadish et al. (1991), el estudio de los enfoques evaluativos debe partir de su fundamentación teórica para identificar sus principios esenciales y determinar los contextos en los que su aplicación es más apropiada. En esta línea, Castro et al. (2006) sostienen que la evaluación es un concepto de múltiples interpretaciones, pudiendo entenderse como medición, valoración, calificación o evaluación propiamente dicha, dependiendo del enfoque teórico adoptado.

Este estudio articula dicho análisis con el concepto de Formación Inicial del Profesorado, el cual constituye el eje central de la investigación, dado que los programas de FIP establecen la enseñanza de teorías y enfoques evaluativos. Según Nóvoa (2017), la reflexión sobre la formación docente es un aspecto clave para garantizar una preparación adecuada en el ejercicio profesional.

El análisis realizado en este artículo se centra en la manera en que los programas de asignaturas prescriben la enseñanza de los enfoques teóricos y concepciones evaluativas, así como en la forma en que las bibliografías recomendadas incorporan estos contenidos. Hansen et al. (2013) señalan que los enfoques evaluativos suelen asociarse a un autor o grupo de investigadores, quienes los sistematizan con suficiente precisión para que sean reconocidos como una corriente teórica

coherente. Además, estos enfoques se sustentan en valores y principios que justifican su aplicación en distintos contextos.

Smith (2007) advierte que, cuando las creencias relacionadas con un enfoque evaluativo se descontextualizan de su fundamento teórico original y son adoptadas como una ideología ajena a su propósito inicial, pueden surgir distorsiones en su interpretación y aplicación. Por ello, es fundamental que las concepciones evaluativas mantengan coherencia con los principios teóricos que las respaldan.

En definitiva, identificar las concepciones evaluativas predominantes en los programas de Educación Física y comprender las razones detrás de su recurrencia en distintos contextos requiere establecer un vínculo entre los enfoques evaluativos y la concepción de FIP adoptada por cada institución. En aquellos casos en los que coexistan múltiples concepciones, será imprescindible analizar la evidencia que explique esta diversidad (Ginzburg, 1989).

Materiales y métodos

Este estudio se basa en un enfoque cualitativo de carácter exploratorio Creswell y Plano-Clark (2013), utilizando el análisis crítico-documental y el método comparativo Bloch (2001, 1998). Su objetivo principal es analizar diez programas de asignaturas centradas en la evaluación, considerados como currículos prescritos según la perspectiva de Gimeno (1988). Estas asignaturas forman parte de la formación inicial del profesorado en educación física (FIP en EF) en cinco países sudamericanos: Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Además, se revisaron veinticinco bibliografías recomendadas en estos programas con el fin de explorar la relación entre los contenidos impartidos y los enfoques teóricos subyacentes. Para ello, se utilizaron indicadores y evidencias Ginzburg (1989) que permitieron establecer comparaciones y desarrollar categorías de análisis. A través de este proceso, se integró información clave para examinar cómo se presentan distintas concepciones de evaluación en la formación docente en educación física.

La selección de fuentes se realizó siguiendo cinco criterios fundamentales. Primero, se consideraron únicamente instituciones de educación superior situadas en países de habla hispana en Sudamérica. Segundo, estas universidades debían ofrecer programas de formación inicial del profesorado en educación física. Tercero, dentro del plan de estudios debía existir al menos una asignatura dedicada a la evaluación educativa. Cuarto, los programas de estudio debían estar disponibles en acceso abierto. Finalmente, se tomaron en cuenta aquellas bibliografías dentro de los programas que pertenecían al área de educación y que incluyeran el término "evaluación". Con base en estos requisitos, el proceso de recolección de datos se llevó a cabo entre enero y mayo de 2019. Para ello, se recopilaron los datos de contacto de las coordinaciones de los cursos de educación física a través de los sitios web de las instituciones de educación superior. De los dieciocho países hispanohablantes de América Latina, diez no cumplían con los criterios sobre la oferta académica de la carrera y la inclusión de una asignatura enfocada en evaluación. Asimismo,

once países no satisfacían el requisito de acceso abierto a los programas de estudio. Finalmente, solo cinco países cumplieron con todas las condiciones establecidas, los cuales fueron considerados en el análisis.

En relación con el criterio de bibliografías, se seleccionaron aquellas cuyo título incluyera la palabra "evaluación", tanto en inglés (assessment, evaluation, measurement o test) como en español (antropometría, evaluación, pruebas o test). Se identificaron un total de setenta y una bibliografías de evaluación en los programas analizados, clasificadas en dos categorías: bibliografías pertenecientes al área de educación (50) y bibliografías del área de educación física (21). Para esta investigación, se priorizaron las bibliografías del campo educativo incluidas en los diez programas de asignaturas de los cinco países analizados (Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela).

Los programas de asignaturas seleccionados fueron obtenidos de diversas universidades dentro de los países en estudio. Entre ellas, se encuentran la Universidad de Concepción y la Universidad Andrés Bello en Chile, la Universidad Católica de Oriente en Colombia, la Universidad Nacional de Loja en Ecuador, la Universidad de la República en Uruguay y la Universidad Nacional Experimental de Guayana en Venezuela. Estos documentos, recopilados en distintos años, sirvieron como base para analizar las concepciones de evaluación presentes en la formación del profesorado en educación física.

El estudio se desarrolló en seis fases. En primer lugar, se recopilaron los programas de asignaturas mediante consultas en los sitios web de las universidades y solicitudes por correo electrónico. Posteriormente, se procedió a la lectura y análisis de estos programas, identificando aquellas asignaturas que abordaban la evaluación y las bibliografías recomendadas dentro de ellas. Luego, se adquirieron las bibliografías a través de medios digitales, búsquedas en bibliotecas y compras en librerías. Tras la recopilación de los textos, se realizó una lectura detallada y se generaron síntesis en archivos de Excel, donde se destacaron los enfoques teóricos y las concepciones de evaluación presentes en cada fuente. Con esta información, se agruparon y categorizaron los datos, permitiendo la elaboración de tablas que facilitaron el análisis y la discusión de los resultados.

En cuanto a las asignaturas analizadas, se examinaron específicamente aquellas secciones en las que se abordaban las concepciones de evaluación. Respecto a las bibliografías del área de educación, el análisis se enfocó en identificar las concepciones evaluativas y los enfoques teóricos que las sustentaban. Se encontró que veinticinco de estas bibliografías estaban basadas en el constructivismo endógeno (13), influenciado por Jean Piaget, y en el enfoque dialéctico (12), propuesto por Lev Vygotsky. En contraste, no se hallaron referencias al constructivismo exógeno defendido por David Merrill. Para garantizar la coherencia del análisis, se revisaron las síntesis y se realizaron ajustes en la categorización, teniendo en cuenta las similitudes y diferencias entre las concepciones de evaluación y sus bases teóricas. Se procuró conservar los conceptos originales de cada bibliografía, respetando su enfoque particular.

Si bien algunas de las bibliografías analizadas incluían concepciones evaluativas de carácter crítico, el alcance de este estudio se centró exclusivamente en aquellas fundamentadas en el constructivismo endógeno y dialéctico. No se buscó realizar una evaluación comparativa entre los distintos enfoques ni emitir juicios de valor sobre las concepciones presentadas en cada fuente. En cambio, se procuró resaltar las particularidades de cada bibliografía dentro de su contexto específico. Aunque se observaron semejanzas y diferencias entre las fuentes —ya sea debido a la época en la que fueron elaboradas o al país en el que fueron prescritas—, cada documento fue examinado de manera individual y en su totalidad.

Resultados

A partir del estudio de diversas fuentes, se identificaron distintas concepciones evaluativas que responden a dos enfoques constructivistas principales. De este modo, se establecieron dos grandes categorías para su clasificación: a) el constructivismo endógeno y b) el constructivismo sociocultural o dialéctico. Aunque en la bibliografía analizada se presentan diferentes formas de entender la evaluación desde una perspectiva constructivista, el enfoque del estudio no se centró en su relación con asignaturas específicas, sino en la manera en que estas concepciones se distribuyen a lo largo de los programas académicos. Esto evidencia que una misma asignatura puede reflejar múltiples enfoques de evaluación y, por ende, integrar tanto el constructivismo endógeno como el sociocultural.

La Tabla 4 expone las concepciones evaluativas que emergen del constructivismo endógeno, junto con las fuentes bibliográficas que las sustentan y las asignaturas en las que fueron identificadas.

Tabla 4

Clasificación de concepciones evaluativas constructivistas endógenas según bibliografía y programas académicos

Evaluative Conception	Theoretical Framework(s)	Key Authors	Associated Universities and Courses
Authentic Evaluation	Endogenous Constructivism	Ahumada (2005), Monereo (2009)	UNAB/CHL, UDA/CHL
Continuous Evaluation	Constructivism (General)	Castillo (2002), Castillo and Cabrerizo (2003a, 2003b, 2012)	UDEC/CHL, UNACH/CHL, UDA/CHL, IUCESMAG/COL, UNL/ECU
Communicative Evaluation	Constructivism (Focus on Communication)	Coll et al. (2000), Coll y Onrubia (2000), Monedero (1998)	UNEG/VEN, UDEC/CHL, IUCESMAG/COL, UDELAR/URY
Evaluation as Research	Constructivism (Emphasis on Research Processes)	Pérez y Bustamante (1996), Bustamante (2001)	UCO/COL, IUCESMAG/COL

Edumetric Evaluation	Constructivism (Focus on Quantitative Measurement)	Muñoz-Vega (2006)	UNACH/CHL
Mediating Evaluation	Constructivism (Emphasis on Mediation in Learning)	Hoffmann (1991)	UDELAR/URY

Fuente: Elaboración propia

En total, se identificaron seis concepciones evaluativas dentro del constructivismo endógeno: evaluación auténtica, continua, comunicativa, como investigación, edumétrica y mediadora. Estas concepciones se encuentran alineadas con la teoría de Jean Piaget (1954), que plantea que el aprendizaje está determinado por el desarrollo cognitivo y que los factores biológicos tienen un papel clave en la construcción del conocimiento cultural del individuo.

Dado el estrecho vínculo de este enfoque con la Psicología, las concepciones evaluativas basadas en él aparecen con frecuencia en programas de formación docente de diversas universidades, incluyendo cuatro en Chile (UNAB, UDA, UDEC y UNACH), dos en Colombia (IUCESMAG y UCO), y una en Ecuador (UNL), Uruguay (UDELAR) y Venezuela (UNEG).

El análisis mostró que, aunque estas concepciones comparten una misma base teórica, cada bibliografía desarrolla su propia interpretación de la evaluación, lo que indica que la disciplina en sí no determina la concepción evaluativa, sino que son los autores quienes adaptan y contextualizan los principios constructivistas. Esto explica por qué algunas concepciones aparecen en múltiples asignaturas y programas, mientras que otras son específicas de determinados contextos académicos o regiones.

Se identificaron particularidades en la distribución de estas concepciones. Por ejemplo, la evaluación edumétrica solo se encontró en UNACH/CHL, mientras que la evaluación como investigación fue característica de IUCESMAG/COL y UCO/COL. En UDELAR/URY, predominó la evaluación mediadora. No obstante, algunas concepciones se presentaron en varias instituciones y países: la evaluación comunicativa fue identificada en universidades de Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela, mientras que la evaluación continua se observó en programas de Chile, Colombia y Ecuador.

En cuanto a su aplicación en los planes de estudio, la evaluación continua juega un papel fundamental en la UDEC/CHL, donde se describe como un proceso orientado a la regulación del aprendizaje y la evaluación por competencias. Aunque no se menciona explícitamente la evaluación comunicativa, los objetivos del curso sugieren su presencia, ya que enfatizan el desarrollo de herramientas evaluativas desde una perspectiva constructivista.

Por otro lado, en UNEG/VEN, la evaluación comunicativa es central en la formación de los estudiantes, como lo demuestra su enfoque en la evaluación integral y en el desarrollo de competencias con base en la comunicación efectiva. En IUCESMAG/COL, tanto la evaluación continua como la comunicativa se consideran pilares del programa, destacando la importancia de una evaluación objetiva que evite la subjetividad.

En la UDA/CHL, se observó una relación entre la evaluación auténtica y los objetivos del curso, los cuales incluyen el análisis y la creación de instrumentos curriculares. En contraste, en UNL/ECU no se identificó una referencia explícita a la evaluación continua, aunque la asignatura se orienta a proporcionar herramientas teóricas y metodológicas para evaluar programas educativos, lo que sugiere una alineación con el constructivismo.

Algunas instituciones se alejan de las concepciones evaluativas más comunes en la bibliografía revisada. Por ejemplo, en UDA/CHL, la evaluación comunicativa es la predominante; en UNACH/CHL, se combinan la evaluación continua y la edumétrica; en UCO/COL, se enfatiza la evaluación como investigación; en UDELAR/URY, se conjugan la evaluación comunicativa y mediadora; y en UNEG/VEN, la evaluación comunicativa es la más relevante.

El análisis realizado confirma que la formación docente en educación física incorpora diversas concepciones evaluativas sustentadas en el constructivismo endógeno, lo que enriquece la comprensión del proceso de evaluación.

Las bibliografías revisadas destacan algunos aspectos esenciales sobre la relación entre evaluación y aprendizaje:

- a) La evaluación debe estar estrechamente vinculada con el aprendizaje, lo que implica un mayor compromiso del profesorado en su desarrollo Castillo y Cabrerizo (2012).
- b) Es fundamental reconocer la diversidad estudiantil y adaptar los procesos de evaluación a las características individuales de los alumnos Muñoz-Vega (2006).
- c) La evaluación debe sustentarse en la comprobación de hipótesis y en la construcción de conocimiento Bustamante (1994); Pérez y Bustamante (1996).
- d) Se debe valorar el conocimiento cultural previo de los estudiantes como un elemento clave en su proceso de aprendizaje Monedero (1998); Coll y Onrubia (2000).
- e) Es crucial comprender y abordar las dificultades de aprendizaje de los estudiantes Hoffmann, (1991).

En conclusión, aplicar una concepción evaluativa basada en el constructivismo endógeno implica diseñar objetivos de aprendizaje que guíen la evaluación hacia el desarrollo de competencias y habilidades específicas. Dado que muchas reformas curriculares actuales se fundamentan en esta perspectiva, es esencial que los futuros docentes comprendan su impacto y reflexionen sobre su implementación práctica. Para ello, es clave generar espacios de discusión en los que se analice cómo estas concepciones influyen en la enseñanza y en la elección de herramientas de evaluación, asegurando así una práctica alineada con los principios del constructivismo.

El análisis de las bibliografías utilizadas en los programas de distintas asignaturas ha permitido identificar siete concepciones de evaluación sustentadas en el enfoque constructivista dialéctico. Estas se presentan en la Tabla 5.

Table 5

Constructivist Conceptions of Evaluation (Dialectical Constructivism)

Evaluative Conception	Theoretical Basis	Key References	University/Course
Comprensiva (Comprehensive)	Dialectical Constructivism	Castro et al. (2006)	UNACH/CHL
Constructivist	Constructivism	Alfaro (2000), Camilloni et al. (1998), Flórez (1999)	UNELLEZ/VEN, UDELAR/URY, UDEC/CHL
Para el Aprendizaje (For Learning)	Constructivism	Ministerio de Educación de Chile (2006, 2008, 2010), Stobart (2010)	UDA/CHL, UDEC/CHL
Participativa y Constructiva	Constructivism	Hidalgo y Silva (2003)	UNEG/VEN
Por Competencias (By Competencies)	Constructivism	Bogoya-Maldonado (1999)	IUCESMAG/COL
Cualitativa-Formativa	Constructivism	Casanova (1997)	UNAB/CHL, UCO/COL
Reguladora (Regulatory)	Constructivism	Jorba y Sanmartí (2000)	UDEC/CHL

Fuente: elaboración propia

El constructivismo dialéctico, basado en la teoría histórico-cultural de Lev Vygotsky (1980), concibe el aprendizaje como un proceso dinámico que se desarrolla dentro de las "zonas de desarrollo próximo". Bajo esta perspectiva, la evaluación es entendida como una herramienta de diagnóstico continuo que permite identificar lo que el estudiante ya domina, lo que está en proceso de adquisición y lo que aún requiere apoyo para desarrollar (Esteban, 2003).

Este enfoque ha sido adoptado en distintas asignaturas de formación inicial en Educación Física en universidades de diversos países, incluyendo Chile (UNAB, UDA, UDEC y UNACH), Colombia (IUCESMAG y UCO), Uruguay (UDELAR) y Venezuela (UNELLEZ y UNEG). La comparación entre las concepciones de evaluación identificadas en la literatura y su aplicación en los programas académicos revela algunas particularidades. En UNACH/CHL predomina la evaluación comprensiva, mientras que en UDEC/CHL se orienta hacia una perspectiva reguladora. IUCESMAG/COL se enfoca en la evaluación por competencias, y UNEG/VEN incorpora un enfoque participativo y constructivo. Asimismo, algunas concepciones se encuentran en más de un país, como la evaluación constructivista (Chile, Uruguay y Venezuela) y la cualitativa-formativa (Chile y Colombia).

El análisis de los programas de estudio revela coincidencias entre las concepciones evaluativas y la forma en que se aplican en la formación docente. En UDEC/CHL, la evaluación constructivista se refleja en la propuesta de desarrollar un análisis psicométrico y constructivista de los

resultados de aprendizaje, además de estrategias de regulación y autorregulación del proceso evaluativo (UDEC/CHL, 2013, pp. 1-5).

En IUCESMAG/COL, si bien no se menciona expresamente la evaluación por competencias, el programa destaca la importancia de analizar y contextualizar los procesos evaluativos dentro de la práctica pedagógica. Se enfatiza la necesidad de articular aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales en la evaluación, asegurando su alineación con las normativas y competencias profesionales establecidas (IUCESMAG/COL, 2015, p. 2).

En el caso de UCO/COL, aunque no se menciona explícitamente la evaluación cualitativa-formativa, el programa muestra una afinidad con el constructivismo dialéctico. Sus objetivos incluyen el desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y propositivas, habilidades fundamentales dentro del sistema educativo colombiano (UCO/COL, 2008, p. 2).

Por otro lado, algunas universidades presentan enfoques evaluativos que se alejan de los principios del constructivismo dialéctico. UNAB/CHL adopta una perspectiva cualitativa-formativa, mientras que UNACH/CHL prioriza una evaluación comprensiva. En UDA/CHL se observa un enfoque centrado en la evaluación para el aprendizaje, mientras que en UDELAR/URY predomina una visión constructivista. En UNEG/VEN y UNELLEZ/VEN, las concepciones participativa y constructiva son las más representativas.

El constructivismo dialéctico se consolida como un marco teórico relevante en la formación docente en Educación Física, promoviendo diversas concepciones de evaluación que se reflejan en los planes de estudio. El análisis realizado muestra que las concepciones evaluativas varían según la interpretación y aplicación que cada institución realiza dentro de su contexto académico.

Además, se evidencia que algunas concepciones de evaluación tienen mayor prevalencia en ciertas universidades y países, mientras que otras se distribuyen en distintos entornos educativos. Esto sugiere que la evaluación en la formación docente no solo responde a principios teóricos específicos, sino que también está influenciada por factores institucionales y las necesidades del sistema educativo en cada contexto.

Conclusión

Este estudio analizó las concepciones evaluativas presentes en los programas de asignaturas de diez carreras de Formación Inicial Docente (FIP) en Educación Física (EF) en cinco países sudamericanos. Los hallazgos revelaron trece enfoques evaluativos, entre ellos: evaluación auténtica, como investigación, comprensiva, comunicativa, constructivista, continua, cualitativa formativa, edumétrica, mediadora, para el aprendizaje, participativa, constructiva, por competencias y reguladora.

En términos generales, se encontraron similitudes en siete asignaturas que adoptan enfoques constructivistas, tanto endógenos como dialécticos (UDA/CHL, UDEC/CHL, UNACH/CHL, UCO/COL, IUCESMAG/COL, UDELAR/URY, UNEG/VEN). Sin embargo, se observaron

particularidades en una asignatura en Chile (UNAB/CHL) y otra en Venezuela (UNELLEZ/VEN), donde se emplea el constructivismo dialéctico, mientras que en Ecuador (UNL/ECU), se sigue el constructivismo endógeno.

A partir de estos resultados, se concluye que algunas asignaturas fusionan varias concepciones evaluativas, a pesar de que la formación en evaluación se sustenta en enfoques constructivistas diferenciados, tanto dialécticos como endógenos. Estas discusiones resultan relevantes en el contexto de las carreras de EF, ya que las asignaturas que abordan diversas concepciones de evaluación favorecen una comprensión más amplia de este proceso en el ámbito educativo.

El uso de bibliografías variadas y la integración de múltiples concepciones evaluativas basadas en diferentes enfoques constructivistas evidencian que la asignatura de evaluación desempeña un papel central dentro de un conjunto de disciplinas que deben interactuar de manera coherente dentro de un marco común de FIP. Es crucial que la enseñanza de la evaluación se alinee con los contenidos impartidos en cada asignatura, asegurando una coherencia en los enfoques pedagógicos.

Los datos obtenidos subrayan la necesidad urgente de que todas las carreras de FIP incluyan asignaturas dedicadas de manera explícita a la evaluación. Esto permitirá a los futuros docentes mantenerse actualizados en los debates académicos sobre la evaluación, además de mejorar sus prácticas evaluativas y adaptarse a las dinámicas cambiantes del contexto educativo.

Discutir sobre la evaluación en las carreras de FIP no significa necesariamente adoptar o rechazar una concepción epistemológica en particular. Más bien, se trata de ofrecer un espacio para un análisis crítico que reconozca los procesos históricos que han dado forma a los sistemas educativos y sus respectivas prácticas evaluativas. El objetivo es entender cada concepción evaluativa dentro de su contexto, reconociendo su relevancia y aplicabilidad.

Aunque una sola asignatura no refleja por completo las concepciones evaluativas de todo el currículo, proporciona los elementos necesarios para reflexionar sobre cómo se concibe y proyecta la evaluación en la futura práctica profesional. Aunque el estudio no abarcó todas las concepciones de evaluación presentes en las bibliografías de las asignaturas analizadas, se resalta la necesidad de realizar investigaciones adicionales para identificar todas estas concepciones.

La mayor cantidad de bibliografías sobre evaluación en el área de Educación, en comparación con las de EF, sugiere que aún falta incorporar más estudios sobre evaluación específicos para el campo de la EF en los programas de estudio de los países analizados. Este hallazgo subraya la importancia de seguir integrando estos estudios en los planes de asignaturas. A pesar de la limitación de la muestra, los resultados indican que los enfoques constructivistas, tanto endógenos como dialécticos, basados en habilidades de enseñanza y aprendizaje comunes en la educación, están ganando terreno en el ámbito de la EF. Esto destaca la necesidad de continuar investigando sobre el tema en estos y otros contextos, reconociendo la relevancia de las teorías constructivistas en la enseñanza y aprendizaje de la EF, más allá de las prácticas evaluativas.

A pesar de la diversidad de concepciones evaluativas en el campo de la Educación, que han sido integradas en las bibliografías de las carreras de FIP en EF en los países analizados, es evidente la necesidad de nuevas investigaciones que profundicen en las concepciones evaluativas específicas del campo de la EF. Esto abrirá nuevas posibilidades para el desarrollo teórico de la evaluación en este ámbito educativo.

Referencias Bibliográficas

- Ahumada, P. (2005). Principios y procedimientos de evaluación educacional. Editora Universitaria.
- Alfaro, M. (2000). Evaluación del aprendizaje. FEDUPEL.
- Baepler, P., Walker, J. y Driessen, M. (2014). It's not about Seat Time: Blending, Flipping, and Efficiency in Active Learning Classrooms. *Computers & Education*, 78, 227-236. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.06.006>
- Baird, J-A. Andrich, D., Hopfenbeck, T. y Stobart, G. (2017). Assessment and Learning: Fields Apart? *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 24(3), 317-350. <https://doi.org/10.1080/0969594X.2017.1319337>
- Becker, K. (2005). Individual and Organizational Unlearning: Directions for Future Research. *International Journal of Organizational Behavior*, 9(7), 659-670. <https://eprints.qut.edu.au/10604/>
- Betihavas, V., Bridgman, H., Kornhaber, R. y Cross, M. (2016). The Evidence for 'Flipping Out': A Systematic Review of the Flipped Classroom in Nursing Education. *Nurse Education Today*, 38, 15-21. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.12.010>
- Bloch, M. (1998). História e historiadores. Teorema.
- Bloch, M. (2001). Apologia da história ou o ofício do historiador. Jorge Zahar.
- Bock, A., Furtado, O. y Teixeira, M. (2001). Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. Saraiva.
- Bogoya-Maldonado, D. (1999). Hacia una cultura de la evaluación para el siglo XXI: taller sobre evaluación de competencias básicas. Universidad Nacional de Colombia.
- Borges, R. y Rothen, J. (2019). Abordagens de avaliação educacional: a constituição do campo teórico no cenário internacional. *Ensaio*, 13(2), 749-768. <https://doi.org/10.14244/198271992481>
- Brown, G. (2008). *Conceptions of Assessment: Understanding What Assessment Means to Teachers and Students*. Nova Science Publishers.
- Bustamante, G. (1994). Procesos evaluativos y cultura escolar. Universidad Pedagógica Nacional.
- Bustamante, G. (2001). Evaluación escolar y educativa en Colombia. Alejandría.
- Camilloni, A., Celman, S., Litwin, E. y M. Palou, C. (1998). La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. Paidós.
- Casanova, M. (1997). Manual de la evaluación educativa. La Muralla. Castillo, S. (2002). *Compromisos de la evaluación educativa*. Pearson.
- Castillo, S. y Cabrerizo, J. (2003a). *Evaluación educativa y promoción escolar*. Pearson.
- Castillo, S. y Cabrerizo, J. (2003b). *Prácticas de evaluación educativa: materiales e instrumentos*. Pearson.

- Castillo, S. y Cabrerizo, J. (2012). Evaluación educativa de aprendizajes y competencias. Pearson.
- Castro, F. Correa, M. y Lira, H. (2006). Currículum y evaluación educacional: aportes teóricos y prácticos para el quehacer docente en el aula. Universidad del Bío-Bío.
- Chen, Y. y Adefila, A. (2020). Enhancing School Safety through University Engagement in DRR Education. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 44. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101386>
- Chueiri, M. (2008). Conceções sobre a avaliação escolar. *Estudos em Avaliação Educacional*, 19(39), 49-64. <https://doi.org/10.18222/ea193920082469>
- Clark, K. (2015). The Effects of the Flipped Model of Instruction on Student Engagement and Performance in the Secondary Mathematics Classroom. *Journal of Educators*, 12, 91-115. <https://doi.org/10.9743/JEO.2015.1.5>
- Cochran-Smith, M. (2003). Learning and Unlearning: The Education of Teacher Educators. *Teaching and Teacher Education International Journal of Scholarship and Studies*, 19(1), 5-28. [https://doi.org/10.1016/S0742-051X\(02\)00091-4](https://doi.org/10.1016/S0742-051X(02)00091-4)
- Coll, C., Barberà, E. y Onrubia, J. (2000). La atención a la diversidad en las prácticas de evaluación. *Journal for the Study of Education and Development*, 23(90), 111-132. <https://doi.org/10.1174/021037000760087991>.
- Coll, C. y Onrubia, J. (2000). Evaluación de los aprendizajes y atención a la diversidad. En C. Coll (ed.), *Psicología de la instrucción: la enseñanza y el aprendizaje en la educación secundaria* (pp. 141-168). Horsori.
- Creswell, J. y Plano-Clark, V. (2013). *Pesquisa de métodos mistos*. Penso.
- Deluca, C. y Bellara, A. (2013). The Current State of Assessment Education: Aligning Policy, Standards, and Teacher Education Curriculum. *Journal of Teacher Education*, 64(4), 356-372. <https://doi.org/10.1177/0022487113488144>
- Esteban, M. (2003). *Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos*. DP&A.
- Fernandes, D. (2009). *Avaliar para aprender: fundamentos, práticas e políticas*. UNESP. Flórez, R. (1999). *Evaluación pedagógica y cognición*. McGraw-Hill.
- Gillispie, V. (2016). Using the Flipped Classroom to Bridge the Gap to Generation Y. *The Ochsner Journal*, 16(1), 32-36. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4795497/>
- Gimeno, J. (1988). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Morata.
- Ginzburg, C. (1989). *Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história*. Companhia das Letras.
- Gómez, M. (2014). *Concepciones de constructivismo en la Revista Colombiana Educación y Cultura durante el período 1984-2005 [Tesis de doctorado, Universitat de Barcelona]*. <https://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/130626>
- Hansen, M., Alkin, M. y Wallace, T. (2013). Depicting the Logic of Three Evaluation Theories. *Evaluation and Program Planning*, 38, 34-43. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2012.03.012>
- Hidalgo, L. y Silva, M. (2003). Hacia una evaluación participativa y constructiva. *Revista Evaluación e Investigación*, 3(1), 1-2. <https://www.saber.ula.ve/handle/123456789/27794>

Hill, M., Ell, F. y Evers, G. (2017). Assessment Capability and Student self-regulation: the Challenge of Preparing Teachers. *Frontiers in Education*, 2(21), 1-15. <https://doi.org/10.3389/educ.2017.00021>

Hoffmann, J. (1991). Evaluación, mito y desafío: educación y realidad. *Mediação*. Instituto Universitario del Centro de Estudios Superiores María Goretti. (2015). Programa de asignatura: evaluación educativa. UNICESMAG.

Jorba, J. y Sanmartí, N. (2000). La función pedagógica de la evaluación. En M. Ballester (ed.), *Evaluación como ayuda al aprendizaje* (pp. 21-44). Graó.

Kanjee, A. (2018). Revisiting the Teaching Practicum: Effecting Innovation or Entrenching the statu quo? Reflections from an ITE Program in South Africa. En C. Wyatt-Smith y L. Adie (eds.), *Innovation and Accountability in Teacher Education: Setting Directions for New Cultures in Teacher Education* (pp. 255-275). Springer.

Martínez, J. y Ruiz, L. (2010). La evaluación desde los practicantes del Programa de Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad de Caldas. *Revista Educación Física y Deporte*, 29(1), 15-20. <https://doi.org/10.17533/udea.efyd.7157>

McMillan, J. (2013). *Sage Handbook of Research on Classroom Assessment*. Sage. Méndez, L. (2006). El constructivismo en la reforma de la educación en Chile. *Contextos, Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales*, 15, 13-24. <http://revistas.umce.cl/index.php/contextos/article/view/547>

Merrill, D. (1983). Component Display Theory. En C. Reigeluth (ed.), *Instructional Design Theories and Models* (pp. 279-333). Erlbaum Associates.

Ministerio de Educación de la República de Chile. (2006). *Evaluación para el aprendizaje. Enfoque y materiales prácticos para lograr que sus estudiantes aprendan más y mejor*. Unidad de Currículum y Evaluación.

Ministerio de Educación de la República de Chile. (2008). *Evaluación para el aprendizaje. Unidad de Currículum y Evaluación*.

Ministerio de Educación de la República de Chile. (2010). *Unidad de currículum y evaluación. Marco y bases curriculares, programas de estudio y mapas de progreso correspondiente a la educación básica*. Unidad de Currículum y Evaluación.

Monedero, J. (1998). *Bases teóricas de la evaluación educativa*. Aljibe.

Monereo, C. (2009). *Pisa como excusa: repensar la evaluación para cambiar la enseñanza*. Graó.

Morales, B. (2017). *Las prácticas de evaluación de los aprendizajes y su contribución en la autorregulación académica de los normalistas [Tesis de doctorado, Universidad Veracruzana]*. Repositorio institucional de la Universidad Veracruzana.

Muñoz-Vega, E. (2006). *Talleres para la construcción de instrumentos evaluativos en educación*. Bibliografía Internacional.

Nóvoa, A. (2017). Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente. *Cadernos de Pesquisa*, 47(166), 1106-1133. <https://doi.org/10.1590/198053144843>

O'Sullivan, E. (2001). *Transformative Learning: Educational Vision for the 21st Century*. University of Toronto Press.

Ordóñez-Ocampos, B., Ochoa-Romero, M. y Espinoza-Freire, E. (2020). El constructivismo y su prevalencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación básica en Machala. Caso de estudio. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 3(3), 24-31. <https://doi.org/10.62452/ddwa3n65>

Pérez, M. y Bustamante, G. (1996). Evaluación escolar: ¿resultados o proceso?: investigación, reflexión y análisis crítico. Magisterio.

Piaget, J. (1954). Les relations entre l'intelligence et l'affectivité dans le développement de l'enfant. Centre de Documentation Universitaire.

Rodríguez, N. (2004). Retos de la formación de docentes en Venezuela. *Revista de Pedagogía*, 25(73), 3-12. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97922004000200002

Sarni, M., Corbo, J. y Noble, J. (2021). Constelaciones de la evaluación en programas de ISEF-Udelar. *InterCambios. Dilemas y transiciones de la Educación Superior*, 8(2), 66-79. <https://doi.org/10.29156/inter.8.2.7>

Shadish, W., Cook, T. y Leviton, L. (1991). *Foundations of Program Evaluation: Theories of Practice*. Sage.

Silva, G., Cardoso, B., Franco, K. y Moscon, D. (2018). Os significados do conceito de abordagem teórica e as implicações na prática do psicólogo: um estudo com graduandos de psicologia. *Seminário Estudantil de Produção Acadêmica*, 17, 1-22. <https://revistas.unifacs.br/index.php/sepa/article/view/5577>

Smith, N. (2007). Empowerment Evaluation as Evaluation Ideology. *American Journal of Evaluation*, 28, 169-178. <https://doi.org/10.1177/1098214006294722>

Stieg, R. (2016). *Formação inicial em educação física nas universidades federais brasileiras: fundamentos teóricos das disciplinas de avaliação e práticas de leitura* [Tesis de maestría, Universidade Federal do Espírito Santo]. Repositorio UFES.

Stieg, R. (2022). *Autores, teorías y concepciones de evaluación: un análisis comparado en la formación de profesores de educación física en siete países de América Latina hispanohablantes* [Tesis de doctorado, Universidade Federal do Espírito Santo]. Repositorio UFES.

Stieg, R. y Santos, W. (2021). Concepciones de evaluación y educación física en la formación del profesorado en Argentina, Chile, México y Uruguay. *Calidad en la Educación*, 1, 82-119. <http://dx.doi.org/10.31619/caledu.n55.1052>

Stiggins, R. (1999). Evaluating Classroom Assessment Training in Teacher Education Programs. *Educational Measurement: Issues and Practice*, 18(1), 23-27. <https://doi.org/10.1111/j.1745-3992.1999.tb00004.x>

Stobart, G. (2010). *Tiempos de pruebas: los usos y abusos de la evaluación*. Morata.

Stufflebeam, D. y Shinkfield, A. (1987). *Evaluación sistemática: guía teórica y práctica*. Paidós.

Universidad Adventista de Chile (2016). Programa de asignatura: evaluación educacional. UNACH.

Universidad Andrés Bello (2009). Programa de asignatura: currículum y evaluación. UNAB.

Universidad Católica de Oriente (2008). Programa de asignatura: teoría de la evaluación escolar. UCO.

Universidad de Atacama (2016). Programa de asignatura: evaluación educacional.

UDA.

Universidad de Concepción (2013). Programa de asignatura: evaluación de aprendizajes.

UDEC.

Universidad de la República. (2004). Programa de asignatura: evaluación. ISEF.

Universidad Nacional de Loja. (2016). Programa de asignatura: evaluación curricular.

UNL.

Universidad Nacional Experimental de Guayana. (2014). Programa de asignatura: evaluación de los aprendizajes. UNEG.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. (2007). Programa de asignatura: evaluación del aprendizaje. UNELLEZ.

Vygotsky, L. (1980). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. University Press.

Worthen, B., Sanders, J. y Fitzpatrick, J. (2004). *Avaliação de programas: concepções e práticas*. Gente.